

MAKTAB ÓQUVCHILAR SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDA JISMONIY TARBIYANING ÓRNI

O'ktamov Diyor Dilshod og'li

Maktabgacha bolalar sporti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6469450>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

*Dars, maktab, sport
tógaraklari, jismoniy
barkamollik, pedagogik
yondashuv, tarbia, jismoniy
madaniyat, jismoniy sifatlar*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktablarda jismoniy tarbia darsininh va sport tógaraklarining vositachiligida óquvchi yoshlarda jismoniy tarbiani shakillantirish yullari kórib shiqilgan.

Jismoniy tarbiya kishilarning axloqiy kamolotiga katta tasir kórsatib, insonning salomatligini mustaxkamlaydi, ishlash qobiliyatini oshiradi, uzok umr kórishiga yordam beradi. Sport tógarakalari har qanday yoshda qaddi-qomatni tarbiya qilish, kuch-quvvatni saqlab turishning ajoyib vositasidir. Sport tógarakalari dam olish bilan mehnatni almashtirib turish manbai bólib ham xizmat qiladi. Shu sababli ham kishilik jamiyatining eng ibtidoiy holatidan hozirgi kunimizga qadar jismoniy tarbiya avlodlar kamolotini taminlovchi vosita deb hisoblangan. Demak, ósib kelayotgan yosh avlodning jismoniy barkamolligini taminlash davlat ahamiyatiga molik ish hamdir. Hozirga davrda sport tógarakalariga bólgan e'tiborning kun sayin oshib borishi fikrimizning erkin dalilidir. Malumki, sport tógarakalari yoshlarni tarbiyalashning biologik omillariga, sharoitlaridan kelib chiquvchi biologik tabiatiga asoslanadi.

Sport tógarakalarining mazmuni jismoniy kamolot, jismoniy holat diagnostikasi, jismoniy tarbiya madaniyati, sport ishlari, jismoniy malumot tushunchalarida óz ifodasini topadi. Jismoniy kamolot yosh avlod ichki azolarining ózgarishi, ósishidir. Birinchi navbatda yurak yo ópka, shuningdek nerv va harakat tizimi, tana shaklining ózgarishi, teri-muskul tizimi og'irligi, tananing mukammal rivojlanishidir. Pedagogik tushunchada jismoniy kamolot deganda insondagi jismoniy malumotning ósishi borasidagi ózgarishlar, yani oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga, nomukammallikdan mukammallikka tomon bólgan ózgarishlar tushuniladi.

Óquvchilarning jismoniy kamolotlari uchun sharoit yaratish va pedagogik boshqarish jismoniy tarbiyaning vazifasidir. Sport tógarakalari tizimida jarayoniy kamolot diagnostikasi muhim órin tutadi. Jismoniy kamolot jismoniy tarbiya saviyasi, fan tili

bilan aytilganda, jismoniy tarbiya samaradorligi kórsatkichidir. Maxsus usul va jismoniy texnika asosida óquvchilarning soǵliqlarini, har bir individual shoxa kamoloti saviyasini tashkil etish: belgilangan norma va undan uzoqlashish kórsatkichlarini oldindan belgilash negizida jismoniy tarbiya uchun doimiy kórsatkich aniqlanadi. Jismonan etuklik deganda badanning tashqi kórinishidagi garmoniya, gózállik shakli, jismoniy sifatlarning yuqori darajadagi kamoloti tushuniladi. Agar diagnostika óquvchilarning yoki biron-bir óquvchining jismoniy va tibbiy kórsatkichlari pasayib ketayotganligini kórsatsa, demak, zudlik bilan jismoniy tarbiyadagi mavjud tizimni ózgartirish lozim. Shuning uchun ham maktablarda, individual yoki guruxli tartibdagi tógarak mashgúlotlarini tashkil etishni yólga qóyish kerak. Jismoniy madaniyat jismoniy tarbiyaning tarkibiy qismidir. Shu bilan birgalikda, jismoniy madaniyat inson va jamiyat umumiy madaniyatining ham ajralmas qismi. Jismoniy madaniyat mazmuniga quyidagilar kiradi:

1. Inson azolarining tuzilishi va ularning funktsional kamoloti. Ichki azolar, nerv va harakat, suyak muskul tizimi, badanning uygunligi va ularning funktsional faoliyatini boshqarish.
2. Óquvchilarning soǵligini mustaxkamlash.
3. Gigiena qoidalarga kónikish.
4. Óquvchilarning har tomonlama mohirligini óstirish.
5. Bóljajak ishchi—mehnatkashlarning jismoniy va fiziologi sifatlarini kasb ahamiyati jihatidan shakllantirish, ish kobilyatlarini oshirish.
6. Óquvchilarning jinsiy va yosh xususiyatlari uchun sharoit yaratish.

7. Óquvchilarning iroda, chidamlilik, qat`nyan intizom, dóstlik hissini kamol toptirish.

8. Shaxsiy jismoniy kobilyatlarini tarbiyalash. Kórinib turibdiki, jismoniy tarbiya mazmuni benixoya kengdir. By vosita yoshlarimizning turmush tarzini, jismoniy madaniyat va sport asosida mazmunli shakllanishini taminlaydi. Ilgór pedagogik tajribalarning kórsatishicha, jismoniy tarbiya óquvchilarning turmush tarzi va dasturiga aylangandir. Ayniqsa jismoniy tarbiya darslari, sport tógarak mashgúlotlari, sport va jismoniy tarbiya tarǵiboti, ishlab chiqarish talimi texnologiyasi va ishlab chiqarish amaliyoti borasidagi yutuqlarni raǵbatlantirishda, óquvchilarning uzoq vaqtgacha ish qobiliyatlarini saqlab turishda, yoshlarimizning jismoniy va fiziologik sifatlarini kasb mazmuniga boǵlash borasidagi jarayonlarda beqiyos ahamiyatga egadir. Jismoniy madaniyat-sport ishlari yoki oddiy sport shu`balari, klublari, guruxlar yoki ommaviy musobaqalar va xokazolarda namoyon bóladir. Jismoniy tarbiya bóyicha óquvchilar bilan yakka tarzda ishlash natijasida azolari bóshashib qolgan, jismoniy kamligi bor, darsdan ozod qilinngan bolalarning soǵliklarni tiklash ishlari olib boriladi. Bundan tashqari, jismoniy qobiliyatli bolalarning qiziqish va intilishlarini hisobga olib ham individual mashgúlotlar yólga qóyiladi. Ayrim qobiliyatli bolalar, maktab va boshqa óquv yurtlarida ókish bilan birga ommaviy sport ishlarida, sport tógaraklarida shuǵullanib, yuksak natijalarni qólga kiritishlari, hatto, órta maxsus yoki oliy malumot ham olishlari mumkin. Jismoniy tarbiya ózining maxsus vazifasini bajarar ekan aqliy, axloqiy,

mehnat, estetik va gigiena tarbiyasi bilan obektiv bog'liqdir.

Maktablarni talimning yangi mazmuniga o'tishi, o'quv bilish faoliyati hajmi va jadalligining oshib borishi bolalar organizmiga tobora yuqori talablar qo'yilishini taqozo etadi. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish organizmning funktsional imkoniyatlarini, aqliy va jismoniy ishlash qobiliyatini, o'quv mehnatining unumini oshiradi. Jismoniy tarbiya vositalaridan mohirlik bilan foydalanish, amaliy fikrlash, kuzatuvchanlik, topqirlik, mulohazakorlik va boshqa maxsus intellektual sifatlarning

rivojlanishiga yordam beradi. Bu shu bilan bog'lanadiki, harakatlanish faoliyati to'g'ri tashkil qilinishi o'quvchilardan diqqatni bir erga to'plash, maqsad va harakat usullarini tanlash, ularning natijalarini yaxshilash va baholashni talab qiladi. Yuqorida keltirilgan fikr va tavsialardan kelib shiqib hozirgi davirda yurtimizda umumtalim maktaktablarida oquvchi yoshlarni sport to'garaklari vositashiligida jismoniy yetuklikka irishish va ularni yoshligidan qandaydur sport turlariga yunaltirsak oldimizga quygan maqsadimizga erishgan bulamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev A.A. Jismoniy tarbiya vositalari. O'quv qo'llanma. Farg'ona, 1999.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., 1991.
3. Nasriddinov F.N., Shoternikov E.K. Inson omilini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport. T., «O'qituvchi», 1993.